

DARS JARAYONIINI TASHKIL ETISHGA QO'YILADIGAN METODIK VA DIDAKTIK TALABLAR

Rayimova Nigina Bobonazarovna

**Buxoro muhandislik-texnologiya instituti "Yengil sanoat muhandisligi va dizayni"
kafedrası erkin izlanuvchisi**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13898018>

Annotatsiya: Mazkur maqolada nazariy va amaliy dars jarayonlarini tashkil etishga qo'yiladigan talablar, dars jarayonida mazvuning maqsadi, mazmuni, o'quv usullari samaradorligi va ularni tanlash, zamonaviy o'quv mashg'ulotiga qo'yiladigan talablar, ta'lim metodlarini tanlashga qo'yiladigan talablar kabi masalalarda fikr yuritilgan.

Tayanch iboralar: dars, o'quv jarayoni, ta'lim, tarbiya, pedagog, pedagogik faoliyat, talaba, ta'lim metodlari, darsga qo'yiladigan talablar.

METHODOLOGICAL AND DIDACTIC REQUIREMENTS FOR ORGANIZING THE LESSON PROCESS

Nigina Rayimova

**freelance researcher at the Bukhara Institute of Engineering and Technology,
Department of "Light Industry Engineering and Design"**

Annotation. In this article, the requirements for the organization of theoretical and practical lesson processes, the purpose and content of the subject in the course of the lesson, the effectiveness of educational methods and their selection, the requirements for modern training, the selection of educational methods issues such as requirements are considered.

Key words: lesson, educational process, education, upbringing, pedagogue, pedagogical activity, student, educational methods, requirements for the lesson.

Kirish. Zamonaviy ilm-fan va texnika-texnologiyalarning rivojlanishi bilan ta'lim metodlariga bo'lgan munosabat ham o'zgarib, takomillashib, zamonaviylashib boradi va ular hozirgi zamon didaktikasi hamda xususiy metodikalardagi ta'lim metodlari bilan uyg'un holda shakllantirilib boriladi. Shu sababli ham unga turlicha yondashuvlar bo'lishi ham tabiiydir. Ta'lim metodlari o'qitish jarayonida va pedagogik tafakkurning ko'p asrlik rivojlanishi tarixida muhim o'zgarishlarga duch keladi. Pedagogikada ta'lim metodlarini tasniflash va belgilashga bir xil yondashish mavjud emas. Ayrim pedagog va olimlar metodlarni belgilashda bilish manbalarining xususiyatlarini asosiy deb hisoblaydilar.

Tadqiqot materiallari va metodologiyasi. Har qanday ta'limning maqsadi – bilimni hamda uni amalda qo'llay bilish ko'nikmalari va malakalarini shakllantirish, shunga zarur shaxs sifatleri va ko'rsatmalarini ishlab chiqish. o'quv faoliyati harakatida maqsadning barcha komponentlari amalga oshar ekan, turli usullarni birgalikda qo'llashdan iboratdir. Shuning uchun, usul tanlashda eng asosiy omil bo'lib aniq o'quv mashg'ulotining didaktik vazifasi va mashg'ulotlarga qo'yiladigan talablar xizmat qiladi.

Metod yoki ta'lim berish usulini tanlash nafaqat maqsaddan, balki o'quv material mazmuniga va bu fanni qanchalik qiyin deb hisoblash, mazvuning murakkablik darajasiga bog'liq. O'quv usuli yoki metodini tanlashda uning samaradorligini e'tiborga olish ham ahamiyatga ega.

O'qitish piramidasi

1	Ma'ruza, doklad	- 5%
2	O'qish	- 10%
3	Video, rasm, ko'rgazmalarni ko'rish	- 20%
4	Tajribani namoyish qilish	- 30%
5	Munozara	- 40%
6	Mashq	- 50%
7	Ishbilarmon o'yin, loyiha usuli	- 75 %
8	O'zaro mashqlar, kreativ o'qitish	- 90%

Psixologlar, verbal (og'zaki) o'quv usullaridan foydalanganimizda (ma'ruza, hikoya, tushuntirish) talabalar ma'lumotning 5% ni eslab qolishlarini isbotlaganlar. Kitob o'qish ma'lumotning 10% ni saqlab qolishga imkon beradi, videofilm, rasm, ko'rgazmali qurollarni ko'rish, ko'rgan ma'lumotlarni 20% ni o'zlashtirishni ta'minlaydi.

Loyihalash usuli va ishbilarmonlik o'yini eng samarali hisoblanadi, buning natijasida talabalar ongida ma'lumotning 75%i saqlanib qoladi. Lekin o'quv-amaliy mashg'ulotlarning talabalar tomonidan olib borilishi undan ham samaraliroq hisoblanadi, bunda 90% ma'lumot o'zlashtiriladi.

Zamonaviy mashg'ulot, masalan, matematik savodxonlik va tasviriy san'atni o'qitish metodikasi fanlari bo'yicha mashg'ulot qanday bo'lmog'i lozim? Eng avvalo, u hozirgi vaqtda pedagogika, psixologiya, ta'lim metodikasi erishgan yutuqlarga asoslanishi, shuningdek o'rganilayotgan sohadagi fan-texnika taraqqiyotini jadallashtirish tendensiyasini hisobga olishi kerak. Uning mazmuni va metodikasi hozirgi kunda oliy ta'lim muassasalari oldida turgan dolzarb vazifalarini hal qilishga qaratilmog'i lozim.

Tadqiqot natijalari. Zamonaviy mashg'ulotga qo'yiladigan talablarni shartli ravishda quyidagi guruhlariga ajratish mumkin: g'oyaviy-siyosiy, didaktik, psixologik, ma'naviy-axloqiy, gigiyenik, texnik talablar.

G'oyaviy-siyosiy talablar deganda, mashg'ulotlarning g'oyaviyligi va hayotga yo'nalganligi, ta'lim jarayonida hukumat qarorlari hamda davlat siyosatini amalga oshirish bilan bog'liq masalalar tushuniladi.

Didaktik talablar – bu mashg'ulot o'rinli rejalashtirilgan, puxta tayyorlangan, tashkil etilgan, yaxshi jihozlangan bo'lishi va qulay sharoitlarda o'tkazilishi kerak.

Mashg'ulotni tuzishga aniq maqsadni ko'zlab, ilmiy asoslangan holda yondoshish – bunda pedagog va talabalar birga ishlaydigan aniq sharoitning eng yaxshi varianti tanlanadi va quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- mashg'ulot vaqtdan to'g'ri va ratsional foydalanish;
- mashg'ulotning maqsad va vazifalarini belgilash, asosiy va ikkinchi darajali vazifalarni ajratib olish;
- umuman va har bir struktura elementi uchun o'quv materialini belgilab olish, oliy ta'lim muassasasi o'qituvchisi o'quv materialini tanlashda mashg'ulotning maqsadi, dars xususiyati, taraqqiyotning yutuqlarini hisobga oladi;
- asosiy didaktik tamoyillari va hozirgi zamon ishlab chiqarishi talablarini hisobga olish;
- ta'limning maqbul metod va usullarini tanlash, metodlar o'rganiladigan predmetning maqsadi, spetsifikasi, ta'limning optimal sharoitlarini hisobga olib tanlanadi;
- zarur ko'rgazmali qurollar va ta'limning o'qitish vositalarini tanlash.

Mashg'ulotda talabalarning jamoaviy va individual ish shakllarini birga to'g'ri qo'shib olib borish zarur. Oliy ta'lim muassasasi o'qituvchisi talabalarga tayyor bilimlarnigina berib qolmay, balki ularni mustaqil ravishda bilimlarini to'ldirish va chuqurlashtirishga o'rgatish, mashg'ulotning barcha bosqichlarida bilish faoliyati va faollikni shaxsiy va yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda rivojlantirishi kerak.

Psixologik talablar quyidagilardan iborat: pedagoglar talabalarning individual, yosh va psixologik xususiyatlarini hisobga olishlari kerak. Masalan, oliy ta'lim muassasasi o'qituvchisi pastki guruhlarda odatda ta'limning asosiy shakli sifatida suhbat, hikoya qilish va yuqori guruhlarda esa seminar mashg'ulotlari, muammoli xarakterga ega bo'lgan topshiriqlarni tanlaydi. Ta'limda alohida yondashish tamoyili xotira, fikrlash, qiziqishlar kabi psixologik va fiziologik xususiyatlarni hisobga olishni talab etadi.

Ma'naviy-axloqiy talablar – eng avvalo pedagogning shaxsiyatiga taalluqlidir. Oliy ta'lim muassasasi o'qituvchisi axloqiy jihatdan qat'iyatli, siyosiy jihatdan savodli, g'oyaviy e'tiqodli, xush muomalali bo'lishi, o'z kasbini, fanini, talabalarni sevishi lozim; o'z nutqi, ko'rinishiga e'tibor berishi darkor, bunday sifatlarga ega bo'lgan oliy ta'lim muassasasi o'qituvchisi talabalarni o'z shaxsiy ibrati, namunali yurish-turishi bilan tarbiyalaydi.

Gigiyenik talablarga harorat rejimiga, yoritish normalariga rioya qilish, o'quv auditoriyalari, kabinet, laboratoriya, ko'rgazmali qurollar (plakat, diopozitiv va kinofilmlar)ning estetik jihatdan yaxshi jihozlanishi kiradi.

Mashg'ulotga bo'lgan *texnik talablar* – bu xavfsizlik texnikasi, yong'inga qarshi texnika, mehnatni muhofaza qilish bo'yicha talablar. Har bir laboratoriya, o'quv-ustaxonalarida poligonda xavfsizlik texnikasi va yong'inga qarshi texnika bo'yicha instruksiyaga ega bo'lishi kerak.

Muhokama. Ma'lumki, ta'limning amaliy yo'nalganligi ta'lim metodlarining eng muhim talablaridan biridir va u doimo zamon talabidagi dolzarb yo'nalishdir.

Pedagogika fani ta'lim beruvchilarning ilg'or ish tajribalarini umumlashtiradi, an'anaviy ta'limning ilmiy asoslarini ko'rsatib beradi, o'qitishning ilg'or, samarali metodlarini ijodiy ravishda izlab topishga yordam beradi. Shu sababli ham ta'lim metodlari oldiga muhim talablar qo'yiladi:

1. Talabalarga o'quv axborotni berish va uni eshitish vositasida idrok qilishni ta'minlaydigan metodlar;
2. Amaliy faoliyat (tushuntirish - ko'rsatish) metodlari:
 - og'zaki (verbal) metodlar – hikoya qilish, tushuntirish, suhbat, seminar, munozara va hokazolar;
 - ko'rgazmali metodlar – kuzatish, ko'rsatish, namoyish qilish; amaliy metodlar:
 - mashq-laboratoriya va amaliy ishlar, demontaj va montaj o'yinlari va hokazo.
 - individual, deduktiv, analitik, sintez, analiz qilish, taqqoslash, umumlashtirish, tizimlashtirish, talabning mustaqillik darajasini xarakterlovchi metodlar, o'qituvchi rahbarligida kitob bilan ishlash, amaliy ishlar va boshqalar.
4. Talabalarning o'quv-bilish faoliyatini rag'batlantirish va asoslash. O'qishga bo'lgan qiziqishni shakllantirish; ishga doir o'yinlar, bilishga doir tortishuv, o'quv bahslari vaziyatini analiz qilish va boshqalar.
5. Ta'limda burch hissi va mas'uliyatini shakllantirish. Tarbiya metodlariga kiradi va ular quyidagilardan iborat: e'tiqod, dalil, asosli tushuntirish, jamoa fikri, rag'batlantirishlar va mashqlar.
6. O'quv-bilish faoliyatining samaradorligini nazorat va o'z-o'zini nazorat qilish metodlari: og'zaki yozma, dasturlashtirilgan, aralash, amaliy metodlar, grafik metod va boshqalar.

Xulosa. Demak, aytish mumkinki, nazariy va amaliy dars jarayonlarini tashkil etishga qo'yiladigan talablar, dars jarayonida mazvuning maqsadi, mazmuni, o'quv usullari samaradorligi va ularni tanlash, zamonaviy o'quv mashg'ulotiga qo'yiladigan talablar, ta'lim metodlarini tanlashga qo'yiladigan talablar kabi masalalarni e'tiborga olish dars jarayonini to'g'ri loyihalash hamda shuning barobarida ta'lim sifatiga erishish uchun keng imkoniyat yaratadi. Xulosa qilib aytganda, oliy ta'lim muassasasi o'qituvchisi mashg'ulotlarni shunday rejalashtirishi, tayyorlanishi, tashkil qilishi va o'tishi lozimki, bunda talabalarning har bir mashg'ulotda ta'lim olishi, tarbiyalanishi va bilish xususiyatlarini rivojlantirishi uchun yaxshi sharoit ta'minlasin. Bu esa dars jarayoniga qo'yiladigan talablarga qat'iy rioya qilish asosidagina amalga oshiriladi.

References:

1. 2018 йil 05 iyundagi PQ-3775-sonli "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori
2. Olimov, K. T., & Sh, T. Z. (2019). Integration of Special Subjects, Opportunities and Solutions. Eastern European Scientific Journal, (2), 67-70..
3. Sharifovna, T. Z., & Bakhriniso, T. (2020). Modernization of higher education by solving integration problems. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 8(12 Part II), 44-49.

4. To'xtayeva, Z., Usmonova, N., & Umedova, M. M. (2023). BO 'LAJAK MUHANDISLARNING LOYIHALASH KO 'NIKMALARIGA QO 'YILADIGAN KASBIY TALABLAR. Talqin va tadqiqotlar, 1(27).
5. Sh, T. Z. (2020). Integration of special subjects in higher education. International Engineering Journal For Research & Development, 5(3), 125-131.

INNOVATIVE
ACADEMY